

Ірина ЄСІКОВА

*викладач кафедри освітології та інноваційної педагогіки,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна*

Ольга СИДОРЕНКО

*кандидат технічних наук,
доцент кафедри фізики і хімії,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна*

МЕТОДОЛОГІЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЇ НА ІНКЛЮЗИВНЕ

Анотація. У даній статті висвітлено доцільність та необхідність використання засобів ІКТ під час вивчення хімії дітьми з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану для ефективного перетворення дистанційного навчання на зручне та ефективне інклюзивне навчання. Проаналізовано перелік освітніх платформ для ефективної інклюзивної роботи та наведено приклади дидактичних завдань. Наголошено на тому, що успішна реалізація інклюзивного навчання за допомогою цифрових технологій у закладах загальної середньої освіти можлива переважно за створення відповідних умов та ресурсів.

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, інформаційно-комунікаційні технології, дистанційне навчання, інклюзивне навчання, воєнний стан.

Abstract. This article highlights the expediency and necessity of using ICT tools during the study of chemistry by children with special educational needs in the conditions of martial law for the effective transformation of distance learning into convenient and effective inclusive learning. The list of educational platforms for effective inclusive work is analyzed and examples of didactic tasks are given.

Key words: children with special educational needs, information and communication technologies, distance education, inclusive education, martial law.

Постановка проблеми та її актуальність. Зважаючи на війну в Україні та умови, в яких розвивається сучасна українська освіта, вона має стати всеохоплюючою, доступною для всіх незалежно від віку, національності, мови, походження та особливостей розвитку.

Актуальність інклюзивної освіти полягає в тому, що в Україні через військову агресію щодня збільшується кількість дітей з ООП, які потребують особливих підходів та методик для здійснення навчального процесу. Отже, запровадження інклюзивного дистанційного навчання є надзвичайно важливим і актуальним питанням для нашої держави для більшої соціалізації цих дітей у суспільство.

Учні з ООП завжди були найвразливішою категорією яка потребувала особливого підходу, а в умовах війни та дистанційного навчання ці діти почуються дійсно розгубленими, незахищеними та ізольованими оскільки їм важко володіти звичайними навичками грамотності.

Згідно з Законом України «Про освіту», дитина з ООП – «це особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту» [1].

Саме такою підтримкою в освітньому процесі для дітей з ООП виступають засоби ІКТ, які допомагають перетворити дистанційне навчання хімії на інклюзивне, доступне та зрозуміле для кожного учасника освітнього процесу.

Засоби ІКТ сприяють поданню навчальної інформації таким чином і в такому вигляді, який є максимально придатним для сприйняття всіма учасниками навчального процесу

Мета роботи полягає в аналізі засобів ІКТ, шляхом залучення яких можна перетворити дистанційне навчання на ефективне для кожного учасника освітнього процесу – інклюзивне.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Зважаючи на необхідність та умови в яких доводиться навчатися українським дітям з ООП, тема методології ефективного перетворення дистанційного навчання на інклюзивне зараз активно досліджується як вітчизняними так і зарубіжними вченими. Використання засобів ІКТ при вивченні хімії розкрито у роботах О. Замулко, Н. Шумська, Л. Боднар [3], О. Тасенко, Н. Кононенко, І. Родигіна.

Особливості використання цифрових технології в інклюзивному середовищі присвятили свої роботи О. Гуренко [2], Г. Алексеева, Г. Лопатіна, Н. Кравченко, D. Cass, Sh. Hammond, F. Miao [4], W. Holmes.

Виклад основного матеріалу. Кожен вчитель, обравши до свого арсеналу індивідуальний підхід до кожного та доброзичливе ставлення, замислюється, яким саме чином ефективно організувати освітній процес, щоб до нього була залучена кожна дитина, незважаючи на нозології, та почувала себе комфортно і могла бути активним учасником освітнього процесу.

Зробити дистанційний урок хімії цікавим, інклюзивним та інтерактивним – легко! Адже всі учні люблять грати, і учні з ООП – не виняток. Тому використання гейміфікованих навчальних платформ – саме те, що потрібно. Ці платформи дозволять задіяти дітей з ООП до вивчення хімії та створити різнорівневі навчальні завдання, які зможуть розкрити потенціал кожної дитини.

Одними з найкращих українських гейміфікованих платформ як для синхронного, так і для асинхронного навчання сьогодні є Learningapps.org, wordwall.net, безпрограшний варіант – інтерактивні аркуші Liveworksheets.com.

Використовуючи платформу Learningapps.org [5], при вивченні теми «Початкові хімічні поняття» можна запропонувати засвоїти знання за допомогою гри «Перший мільйон». Це не тільки підвищить цікавість до уроку, а й сприятиме повноцінному залученню дітей з ООП до навчання хімії.

При вивченні теми «Оксиди» можна запропонувати гру, яка спеціально для дітей з ООП має завдання з відео уроком, з яким можна працювати у власному темпі, а незрозумілі моменти переглядати декілька разів.

Рис. 1. Завдання, створене платформою Learningapps.org

Ще одним чудовим додатком який сприяє зацікавленню вивченню такої точної науки як хімія, є Museum-portal [6]. Цей додаток дає можливість організувати віртуальні екскурсії до будь-якого музею світу. При вивченні хімії дітям з ООП можна відвідати віртуальний музей фізичної хімії, де діти зможуть поринути у світ сучасних уявлень про хімічні явища і процеси.

Віртуальний тур

Рис. 1. Завдання, створене платформою Museum-portal

Ще на допомогу сучасному вчителю приходять такі допоміжні технології, що передбачають використання апаратного та програмного забезпечення для підтримки позитивних результатів навчання відповідно до потреб учня. Наприклад, програми, які можуть читати вголос текст із екрану, веб-сайти, відскановані книги чи навіть текст з фотографії. Ці інструменти безцінні для студентів із вадами зору.

Tobii – одна з найбільш унікальних пропозицій на ринку допоміжних технологій. Представлена як альтернатива традиційній комп'ютерній миші, Tobii перетворює власний погляд користувача на цифровий курсор.

Відстежуючи очі користувача за допомогою інфрачервоного світла та камер, Tobii дає учням із фізичними чи мовними вадами можливість взаємодіяти з цифровими пристроями з таким же рівнем точності, як і їхні однолітки.

Перетворення дистанційного навчання на інклюзивне шляхом залучення до нього різноманітних засобів ІКТ допомагає учням з ООП знайти темп навчання, який їм підходить, навіть якщо він відрізняється від інших учнів.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Отже, дистанційне навчання хімії буде інклюзивним лише тоді, коли всі учні будуть залучені до спільної роботи різних рівнів складності, при виконанні яких почуватимуться успішними та необхідними. Саме завдяки бурхливому розвитку засобів ІКТ та бажанню кожного з нас набувати нових знань, умінь і навичок 21 століття, цілком можливо організувати освітній процес так, щоб кожен учень був успішним, захищеним та мав рівний доступ до освіти.

Наше дослідження не вичерпує усіх завдань досліджень, **подальшого вивчення** потребують розробки нових підходів до освіти дітей з ООП, особливо в умовах російської агресії в Україні. За умов інклюзивної освіти необхідно не адаптувати учнів до існуючих викликів суспільства та вимог школи, а реформувати заклади освіти, шукати інші педагогічні підходи до навчання таким чином, щоб враховувати учнів з ООП та їх індивідуальними освітніми потребами. Тим не менш, на першому рівні потрібно більше працювати, щоб інтегрувати ці наявні нові технології в клас.

Список використаних джерел

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Редакція від 04.01.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>.
2. Гуренко О. І., Алексєєва Г. М., Лопатіна Г. О., Кравченко Н. В. Використання комп'ютерних тифло-технологій та тифлозасобів у інклюзивному освітньому просторі університету. *Information Technologies and Learning Tools*. 2017. Вип. 61(5). С. 61–75. DOI: <https://doi.org/10.33407/ittl.v61i5.1782>
3. Бондар Л., Міщенко О. Інформаційні технології при викладанні хімії. *Хімія*. 2011. № 29. С. 10–13.
4. Miao F., Holmes W., Huang R., Zhang H. AI and education: A guidance for policymakers. *UNESCO Publishing*. 2021. URL: <https://cutt.ly/VwzI7ndq>
5. Learningapps.org. URL: <https://learningapps.org/index.php?overview&s>
6. Museum-portal. URL: <https://museum-portal.com/>